

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

"Burocracia versus eficiencia: el reto de la simplificación administrativa en la administración pública española"

Iris Carmona Tirado

Trabajo fin de grado

Doble grado derecho y ciencias políticas

Universidad Complutense de Madrid

Tutor: Omar Bouazza Ariño

A mis padres, que son quienes siempre me enseñan las lecciones más valiosas y se dejan el alma para que yo pueda soñar. Siempre sentiré mis logros tan míos como suyos, gracias por demostrarme que la tenacidad no tiene límites y acompañarme en este proceso cada día de forma incondicional.

Índice

1. Introducción.....	3
2. Justificación, objetivos y metodología.....	4
3. Limitaciones prácticas del modelo administrativo actual.....	5
4. Concepto y origen de la burocracia la Administración pública.....	6
5. Efectos de la excesiva burocratización en la eficiencia administrativa.....	8
5.1 Ejemplos reales que evidencian la problemática.....	9
5.2 La burocracia como forma de exclusión social.....	10
5.3 Coste burocrático oculto: tiempo, ansiedad y desigualdad.....	12
6. La educación administrativa del ciudadano: un reto pendiente.....	13
7. Propuestas de reforma para mejorar la eficiencia y reducir la burocracia.....	16
8. El impacto de la digitalización en la eficiencia administrativa.....	20
9. Desafíos Jurídicos de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública.....	21
10. Principales barreras para la implantación de la IA en la Administración.....	23
11. Control judicial de las decisiones automatizadas ¿Puede un juez revisar una decisión tomada por IA?.....	25
12. Garantías del procedimiento administrativo en procesos automatizados.....	27
13. Conclusiones.....	29
14. Bibliografía.....	32

1. Introducción

El Derecho administrativo desarrolla una función decisiva de transformación social y se caracteriza principalmente por su servicio al bien común y al interés general. Actualmente las fronteras entre el sector público y el privado son difusas tras haber pasado de un modelo de Estado prestacional a un modelo de Estado garante, cuyas debilidades se han puesto de manifiesto recientemente con la pandemia de la Covid-19. La puesta en manos privadas de funciones públicas (como por ejemplo las residencias para las personas dependientes) explica en parte el fracaso en la gestión frente a la pandemia. Ya ocurrió anteriormente con la gran crisis económica internacional de los años 2008 y siguientes (en la que fallaron los controles sobre los bancos y los fondos de inversión). Resulta evidente la necesidad de una mayor inversión pública para mejorar los servicios públicos y de más intervención de las Administraciones Públicas en general.

En este sentido, adquiere mucha relevancia la función del derecho a una buena administración. Para ello, es preciso acercarse a una definición de buena administración. Según el profesor Joaquín Tornos Mas consiste en “el intento de dotar de alma a la Administración Pública”. La sentencia del Tribunal Supremo 361/2021 del 15 de marzo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ofrece la siguiente definición: *“se refiere a un modo de actuación pública que excluye la gestión negligente y -como esta misma Sala ha señalado en anteriores ocasiones- no consiste en una pura fórmula vacía de contenido, sino que se impone a las Administraciones Públicas, de suerte que el conjunto de derechos que de aquel principio derivan (audiencia, resolución en plazo, motivación, tratamiento eficaz y equitativo de los asuntos, buena fe) tiene -debe tener- plasmación efectiva y lleva aparejado, por ello, un correlativo elenco de deberes plenamente exigibles por el ciudadano a los órganos públicos.”*

En resumen, el derecho a una buena administración constituye un pilar fundamental en la consolidación de cualquier Estado de Derecho eficiente, garantiza a los ciudadanos una relación con la Administración equitativa, fundada en los principios de legalidad, imparcialidad, diligencia y responsabilidad. No solo protege los intereses individuales

frente a los posibles abusos del poder de la Administración, sino que también fomenta la confianza en las instituciones públicas.

2. Justificación, objetivos y metodología

La finalidad del presente trabajo es realizar un análisis jurídico de la burocracia al ser un elemento esencial en el funcionamiento de cualquier Estado moderno, pues constituye el canal a través del cual se articulan los procedimientos administrativos y se garantiza el cumplimiento de las normas legales. Además, en el caso de España, la burocracia ha sido objeto de recurrentes críticas debido a su ineficiencia, lentitud y muchas veces la complejidad de sus procedimientos. A pesar de los distintos intentos de modernización o digitalización, la Administración Pública sigue presentando ciertos obstáculos que dificultan la relación afable entre la ciudadanía y el aparato estatal, generando frustración y descontento generalizado entre los ciudadanos de a pie.

La metodología empleada ha consistido principalmente en una revisión bibliográfica y documental. Se han analizado fuentes doctrinales, normativas y jurisprudenciales, con especial atención a las aportaciones doctrinales más recientes sobre el derecho a una buena administración, los efectos de la burocracia excesiva, y los retos que plantea la digitalización administrativa y el uso de la inteligencia artificial en el ámbito público. Asimismo, se han incorporado casos reales para ilustrar los efectos prácticos del fenómeno analizado.

El trabajo se encuentra estructurado en dos grandes bloques temáticos. En primer lugar, se presenta una parte analítica y crítica centrada en la configuración de la burocracia en España, sus consecuencias sobre la eficiencia administrativa y el acceso equitativo a los servicios públicos, así como las propuestas de reforma necesarias. En segundo lugar, se aborda el impacto de la digitalización y, especialmente, de la inteligencia artificial en la actuación administrativa, desde una perspectiva jurídica que incluye los desafíos normativos, éticos y procedimentales que implica su uso. Esta división responde al objetivo de ofrecer un análisis integral que contemple tanto los problemas estructurales de la Administración como las oportunidades y riesgos derivados de su transformación digital.

3. Limitaciones prácticas del modelo administrativo actual

Uno de los problemas más recurrentes es la excesiva rigidez de los procedimientos y la multiplicidad de trámites que se requieren para la realización de gestiones administrativas. La imagen de la "ventanilla única" prometida por diversas reformas legislativas ha quedado, en muchas ocasiones, en una simple teoría, ya que los ciudadanos continúan enfrentándose a una maraña de instancias y requisitos que ralentizan los procesos. Esta situación se suele traducir en dilaciones innecesarias, errores administrativos y, en el peor de los casos, una falta de acceso efectivo a derechos y servicios esenciales.

El concepto del "vuelva usted mañana", acuñado por Mariano José de Larra en el siglo XIX, sigue estando vigente en la actualidad. Los plazos de resolución de expedientes suelen ser eternos, y la falta de coordinación entre las distintas Administraciones provoca que, en numerosas ocasiones, los ciudadanos deban presentar reiteradamente la misma documentación ante diferentes organismos. Esta situación no facilita la eficiencia administrativa sino que promueve una cultura de la espera y el desamparo burocrático.

Por otro lado, la digitalización de la Administración, que debería haber supuesto una mejora en la eficiencia y accesibilidad de los trámites, no ha logrado eliminar los problemas tradicionales de la burocracia española. Aunque se han desarrollado plataformas muy útiles que se analizarán posteriormente, muchas de ellas presentan fallos de funcionamiento, y problemas sobre todo asociados a la brecha digital que dificulta su empleo por parte de los ciudadanos y excluye a determinados sectores, como a las personas mayores o con menos conocimientos tecnológicos, lo que aún refuerza la percepción de que la burocracia sigue sin estar al servicio de la sociedad.

En definitiva, la burocracia en España sigue representando un reto pendiente para la Administración Pública y un motivo de frustración para los ciudadanos. Es necesario más coordinación entre organismos, simplificar los procedimientos y hacer un uso eficiente de las nuevas tecnologías para mejorar el sistema administrativo y así tratar de superar la imagen del "vuelva usted mañana" y transformar la burocracia en un instrumento ágil y eficaz al servicio de la sociedad.

4. Concepto y origen de la burocracia en la Administración Pública

La burocracia es una forma de organización administrativa que a lo largo de la historia ha sido objeto de múltiples análisis. El concepto, en su forma clásica, se refiere a un sistema jerárquico y normativo de gestión, caracterizado por procedimientos reglados, división del trabajo y profesionalización del personal al servicio de la administración pública.

El origen moderno del concepto de burocracia puede deberse al pensamiento de Max Weber, quien la definió como *“una forma racional-legal de organización basada en la autoridad legítima, cuyo objetivo es garantizar la eficiencia, la previsibilidad y la imparcialidad en la actuación administrativa”*.

Según Weber (1922), *“la burocracia es la organización administrativa por excelencia de la modernidad, debido a su capacidad de estructurar racionalmente el poder y de aplicar normas de manera uniforme”*. Este modelo weberiano ha influido en la configuración de las administraciones públicas europeas, incluyendo la española, donde la burocracia se ha entendido como un instrumento fundamental para el ejercicio del poder público con base en la legalidad y la objetividad.

En el contexto de España, la burocracia se ha desarrollado históricamente como una necesidad por la centralización administrativa propia del Estado moderno. Durante el siglo XIX, con la consolidación del Estado liberal, se introdujeron principios como la profesionalización del funcionariado y la creación de cuerpos administrativos estables, lo cual sentó las bases del sistema burocrático actual (Velarde, J. 1980).

Este proceso se consolidó a lo largo del siglo XX, especialmente con la Ley de Funcionarios Civiles del Estado del año 1964, que institucionalizó muchas de las características típicas de la burocracia, como la carrera administrativa, la estabilidad en el empleo y la jerarquía funcional.

Sin embargo, la burocracia española ha sido objeto de distintas críticas por su rigidez, su ineficiencia y también su escasa capacidad de adaptación al cambio. Como señala Miguel Sánchez (2013), si bien la burocracia cumple una función esencial en la garantía de la

legalidad y la seguridad jurídica, es necesario avanzar hacia modelos de gestión más flexibles y orientados a resultados, sin que ello implique abandonar los principios de imparcialidad y objetividad que la sustentan.

Fernando Jáuregui (2024), en su reflexión sobre la implantación de la administración electrónica en España, plantea una cuestión central al preguntarse: “¿Puede Internet vencer a la secular burocracia española?”, y él mismo advierte que no basta con avances técnicos, ya que “tras la máquina está siempre el hombre”. Esta afirmación pone el foco en el papel decisivo de los funcionarios y la cultura administrativa, pone de manifiesto que la tecnología por sí sola no garantiza una transformación real si no va acompañada de un cambio estructural y humano en la Administración, es por tanto fundamental que haya voluntad de cambio, porque si no, hasta la tecnología más avanzada como la Inteligencia Artificial, puede quedar reducida a una fachada ineficaz.

Como dice acertadamente Jáuregui no es suficiente con tener leyes ambiciosas y portales web bien diseñados si luego, como él denuncia, “nos encontramos con información desfasada, con oídos sordos, con páginas poco accesibles y que no funcionan”.

La administración electrónica debería ser el punto de inflexión que permita, por fin, dejar atrás el estigma del “vuelva usted mañana”, pero esto solo será posible si se invierte en medios reales, como infraestructura, formación y compromiso político, para que los derechos digitales de los ciudadanos no se queden en un ideal.

Además, la brecha digital, es otro obstáculo crítico que se analizará más adelante. Si no se garantiza un acceso equitativo a los servicios electrónicos para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia o de su nivel socioeconómico, se estará sustituyendo un problema antiguo por uno nuevo. La administración electrónica no puede ser una herramienta elitista ni desigual, pues su potencial para mejorar la relación entre los ciudadanos y la Administración depende de su universalidad, de su eficiencia y sobre todo de su capacidad de respuesta real. Por ello, el ideal sería pasar del discurso a la acción, y que Internet no solo venza a la burocracia, sino que dignifique el servicio público.

5. Efectos de la excesiva burocratización en la eficiencia administrativa

Existen distintos estudios que analizan las causas y efectos de la burocratización en las administraciones públicas. Hay interrogantes sobre la cantidad óptima de burocracia pública y cómo esta puede optimizarse, así como cuáles serían los modelos normativos adecuados y la orientación de la burocracia hacia el valor público. La clave de una burocracia centrada en el valor público consiste en establecer un alto nivel de profesionalismo y observar un alto grado de autonomía burocrática.

Por ejemplo, en el plano empresarial, se ha identificado que aproximadamente el 36% de la actividad económica se desarrolla en sectores afectados por una carga regulatoria y burocrática excesiva, afectando a 1,9 millones de empresas y 9,8 millones de trabajadores.

Este exceso de regulación no solo ralentiza los procesos administrativos, sino que también desincentiva la inversión y la innovación, repercutiendo negativamente también en la competitividad económica del país.

5.1 Ejemplos reales que evidencian la problemática

Para ilustrar los efectos de la excesiva burocratización en la eficiencia administrativa, se presentan a continuación dos casos reales que reflejan las dificultades que enfrentan los ciudadanos al interactuar con la administración pública en el día a día.

Caso 1: Programa de ayudas económicas para personas mayores en una localidad de Madrid.

Recientemente, en marzo de 2025, el Ayuntamiento de Móstoles implementó un programa de ayudas económicas dirigido a personas mayores.¹ Si presumimos que la iniciativa busca apoyar a este colectivo, el proceso de solicitud requiere la presentación de más de 20 documentos diferentes, incluyendo diversas facturas de gas, agua, teléfono, nota simple,

¹ Ayuntamiento de Móstoles. (2024). *Convocatoria de Ayudas Económicas destinadas a promover la autonomía personal en personas mayores, dependientes, con discapacidad o con enfermedades raras*. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, núm. 271, 13 de noviembre de 2024. Disponible en: https://www.mostoles.es/mostoles/cm/SEDE_ELECTRONICA/images?idMmedia=1315411

hipoteca, alquiler, nóminas, etc. Esta complejidad documental supone una carga significativa para los solicitantes, muchos de los cuales, debido a su avanzada edad, encuentran dificultades para recopilar y gestionar toda la documentación exigida. Como consecuencia, numerosos potenciales beneficiarios optan por no solicitar la ayuda, frustrando de forma directa el objetivo del programa que es el de ofrecer una ayuda económica a las personas mayores concretamente con deficiencias motrices, etc. Esto evidencia cómo la burocracia excesiva se convierte en una barrera para el acceso a los servicios públicos.

Caso 2: Dificultades en la gestión de pensiones por incapacidad

Otro caso real, entre muchos otros, es el de un ciudadano al que llamaremos Juan. A Juan se le ha concedido una pensión por incapacidad total debido a una discapacidad motora. Este individuo, que ya lleva años luchando contra su enfermedad, ha experimentado grandes dificultades para contactar con la Seguridad Social para gestionar aspectos relacionados con su pensión. Las vías de comunicación habituales remiten a la página web oficial, cuya navegación y uso resultan complejos para personas con limitaciones tecnológicas, que por lo general, suelen ser la mayoría de personas mayores de 40 años. Además, la alternativa presencial que proponen en el INSS implica desplazarse a una sede ubicada a una distancia considerable del domicilio de Juan, lo cual es especialmente problemático dada su condición física. Esta situación genera frustración y, en muchos casos, conduce a la inacción, impidiendo que los ciudadanos gestionen adecuadamente sus prestaciones.

La excesiva burocratización no solo afecta a individuos, sino también a colectivos y empresas. Por ejemplo, según el informe “asfixia empresarial”², en Cataluña, las pequeñas y medianas empresas (pymes) dedican una media de 41,1 horas mensuales a la gestión de trámites administrativos. Este tiempo, que podría destinarse a actividades productivas, se consume en cumplir con obligaciones burocráticas, afectando la eficiencia y competitividad de las empresas.

² Instituto Juan de Mariana & Aula José Ramón García. (2024). Asfixia empresarial: Cómo la sobreregulación estrangula el tejido productivo español. Instituto Juan de Mariana. <https://juandemariana.org/asfixiaempresarial/>

La burocratización excesiva en la administración pública representa un obstáculo significativo para la eficiencia administrativa y el bienestar ciudadano. Los casos expuestos son ejemplo de cómo los procedimientos complejos y cargas documentales desproporcionadas pueden desincentivar el acceso a servicios y prestaciones, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

5.2 La burocracia como forma de exclusión social

La complejidad de los trámites administrativos afecta de forma directa a los sectores más vulnerables, como son las personas mayores, los migrantes o quienes carecen de recursos digitales. Por tanto, un gran desafío al que se enfrenta el Derecho Administrativo contemporáneo es garantizar el acceso efectivo a los procedimientos administrativos a todos los ciudadanos, sin que la creciente tecnificación y complejidad de estos se convierta en una barrera estructural.

Eduardo García de Enterría, en su obra *Las transformaciones de la Justicia Administrativa: de excepción singular a la Plenitud Jurisdiccional*, analiza cómo la burocracia puede convertirse en una barrera para el acceso efectivo a los derechos. Reflexiona sobre la necesidad de una administración más accesible y menos formalista para entender las dificultades que enfrentan los colectivos vulnerables.

En el caso de las personas mayores, el estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)³ revela que un 54% encuentra difícil o muy difícil realizar trámites en organismos públicos. Además, el 48,1% ha sido informado de que necesita solicitar cita previa por internet, a pesar de no saber cómo hacerlo, y un 33,7% ha recibido instrucciones para realizar trámites exclusivamente en línea sin ofrecerles alternativas presenciales.

Un ejemplo de este problema es el sistema de cita previa digital implantado en numerosos servicios públicos, como la Seguridad Social o las Oficinas de Extranjería. Durante y después de la pandemia de Covid-19, se ha consolidado la necesidad de obtener cita previa

³ Centro de Investigaciones Sociológicas. (2025). *Estudio 3493: Edadismo*. Madrid: CIS. Disponible en: <https://www.cis.es/-/disponible-el-estudio-3493-edadismo>

exclusivamente a través de medios digitales para acceder a la atención presencial. En el caso de la Seguridad Social, por ejemplo, se exige el uso de un certificado digital, Cl@ve PIN o DNI electrónico para realizar incluso trámites básicos, lo cual excluye de forma directa a quienes no disponen de estos recursos o no dominan las herramientas digitales.

En este sentido, cabe destacar que la exigencia de cita previa no está contemplada como requisito en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tratándose por tanto de una práctica administrativa no formalizada legalmente, como ha señalado José Miguel Beltrán en su análisis crítico sobre esta cuestión.

El caso de las Oficinas de Extranjería es igualmente ilustrativo. En la mayoría de oficinas de España, conseguir una cita para trámites como la solicitud de arraigo o la renovación de permisos de residencia puede convertirse en una odisea para el ciudadano. La web oficial suele colapsarse, y existen denuncias sobre mafias que acaparan citas para revenderlas, agravando aún más la situación de quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad. Diversas ONGs y colectivos de apoyo a migrantes han exigido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que garantice un sistema más accesible y transparente, sin éxito hasta el momento.

Para garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos, es fundamental simplificar los procedimientos y ofrecer alternativas accesibles para todos los ciudadanos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad.

La Administración debe estar al servicio de los ciudadanos, y no al contrario (García, E. 1995). La opacidad y la excesiva complejidad de la Administración no solo generan indefensión, sino que erosionan la legitimidad democrática del sistema administrativo. Si bien el contexto ha cambiado desde entonces, las observaciones de García de Enterría cobran una nueva dimensión en el marco de la digitalización masiva de los trámites administrativos.

El Defensor del Pueblo ha alertado en varios informes sobre esta cuestión. En su informe anual de 2022, denunció que “el diseño digital de la Administración no puede convertirse en un obstáculo insalvable para el ejercicio de los derechos”. Asimismo, subrayó que “el derecho a relacionarse con la Administración no puede depender del nivel de alfabetización digital del ciudadano”.⁴

En resumen, la complejidad de los trámites administrativos y la digitalización sin alternativas adecuadas generan una exclusión silenciosa pero muy efectiva para determinados sectores sociales. Superar este problema requiere un rediseño consciente de los procedimientos, guiado por los principios de accesibilidad universal, simplicidad y justicia social.

5.3 Coste burocrático oculto: tiempo, ansiedad y desigualdad

Más allá de los aspectos jurídicos formales, los trámites administrativos implican un coste que muchas veces pasa desapercibido pero que impacta de forma sustancial en la vida de los ciudadanos. Es decir, hay un coste burocrático oculto, que no solo refiere al tiempo invertido en interactuar con la Administración, sino también a las consecuencias psicológicas (como el estrés o la ansiedad) y a la profundización de desigualdades sociales entre quienes pueden asumir ese coste y quienes no.

Una Administración Pública eficiente no puede entenderse únicamente como aquella que cumple con los plazos y procedimientos sino como aquella que minimiza los sacrificios innecesarios para el administrado (Fernández, T-R. 2008). Hay que observar el “peso muerto” de la burocracia como un factor que puede transformar un derecho formal en una carga práctica difícil de soportar para el ciudadano medio.

⁴ Defensor del Pueblo. (2023). *Informe anual 2022 y debates en las Cortes Generales*. Madrid: Defensor del Pueblo. Volumen I disponible en: <https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2023/03/Defensor-del-Pueblo-Informe-anual-2022.pdf>

El coste temporal es uno de los problemas más evidentes. Según el informe *La economía digital en España: avances y retos por regiones y sectores* de la Fundación Cotec⁵ para la innovación, los ciudadanos españoles dedican una media de 4,2 horas a la resolución de trámites administrativos simples. Cifra que se eleva para determinados procedimientos más complejos o mal digitalizados. Este tiempo supone una pérdida de productividad y, para muchos ciudadanos, implica la necesidad de faltar al trabajo o emplear tiempo personal que no todos pueden permitirse.

A este coste se suma el impacto psicológico. La interacción con sistemas administrativos complejos genera altos niveles de ansiedad. Ansiedad que no se debe solamente a la complejidad técnica, sino también a la percepción de opacidad, al miedo a cometer errores y a la sensación de indefensión ante un aparato administrativo a menudo impersonal.

Esto tiene un efecto claramente regresivo en términos sociales, pues quienes disponen de recursos económicos o conocimientos digitales pueden delegar trámites o comprender mejor el sistema. En cambio, para los sectores más desfavorecidos, la burocracia se convierte en una traba añadida al ejercicio de sus derechos.

¿Por qué un ciudadano debe contratar abogados para entender o tramitar derechos básicos?
¿Es realmente normal tener que contratar estos servicios para realizar trámites administrativos que cualquier ciudadano debería poder hacer por sí mismo? En un sistema que promueve la igualdad de derechos y la accesibilidad a los servicios públicos, ¿cómo es posible que los procedimientos burocráticos se hayan vuelto tan complejos y laberínticos que la ayuda de un profesional se convierte en una necesidad? Es, sin duda, un reflejo de un sistema que, en lugar de simplificar y facilitar, parece poner barreras y obstáculos innecesarios.

Por tanto, el coste burocrático oculto no es un fenómeno menor o meramente técnico, sino que se trata de una cuestión de justicia administrativa. Resulta imprescindible que la regulación y el diseño de procedimientos tenga en cuenta estos costes intangibles,

⁵ Fundación Cotec para la Innovación & Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). (2025). *La economía digital en España: avances y retos por regiones y sectores*. Madrid: Fundación Cotec para la Innovación; Valencia: Ivie. Disponible en: <https://cotec.es/informes/la-economia-digital-en-espana/>

incorporando evaluaciones de impacto real sobre los administrados, especialmente los más vulnerables.

6. La educación administrativa del ciudadano: un reto pendiente

La relación entre ciudadanía y Administración pública ha sido tradicionalmente concebida como un vínculo jerárquico y unilateral, en el que el ciudadano desempeña un rol meramente pasivo, limitado a cumplir con sus obligaciones legales y solicitar servicios previamente diseñados. Sin embargo, esto es insuficiente para garantizar una administración eficiente, inclusiva y verdaderamente accesible. Uno de los déficits menos abordados en el mundo jurídico y administrativo es el de la formación cívico-administrativa del ciudadano, es decir, su capacidad para comprender, interactuar y ejercer de manera efectiva sus derechos ante la Administración.

En España, la complejidad normativa y procedimental se combina con una escasa alfabetización administrativa, generando una ciudadanía vulnerable no solo desde un punto de vista social o económico, sino también burocrático. El ciudadano no puede ser considerado únicamente como administrado, sino como sujeto activo del procedimiento administrativo, lo cual requiere dotarlo de herramientas reales para participar en condiciones de igualdad. (Baño, J. 2017). Esta carencia de herramientas se agrava con la creciente digitalización de los servicios públicos, que introduce un nuevo conjunto de habilidades necesarias para relacionarse con la Administración, reforzando la brecha ya existente.

Asimismo, en el sistema educativo, tanto a nivel de educación obligatoria como universitaria, generalmente no se proporciona una formación sistemática sobre el funcionamiento de las Administraciones públicas, los derechos del ciudadano o las vías básicas de actuación administrativa. Rara vez se explican cuestiones prácticas como solicitar una ayuda pública, ejercer el derecho de petición, acceder a la información pública o recurrir una sanción administrativa.

Esta laguna educativa tiene consecuencias muy concretas. Por ejemplo, según el estudio⁶ del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (2022), solo un 26% de los ciudadanos españoles conoce el procedimiento para ejercer su derecho de acceso a la información pública, a pesar de estar reconocido en la Ley 19/2013 de transparencia.

De igual modo, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha identificado que uno de los factores que más contribuye al desapego institucional es la percepción de que los trámites administrativos son “difíciles de entender” o están “hechos para confundir” (CIS, Estudio 3430, 2023).

Rafael Jiménez Asensio (2021) ha abordado esta problemática subrayando que “una Administración no puede considerarse legítima si no promueve la capacitación de los ciudadanos para ejercer sus derechos y deberes en condiciones de equidad”. De esta afirmación se desprende una idea fundamental: la educación administrativa debe ser considerada una dimensión básica de la formación cívica en democracia, en tanto que permite no solo conocer, sino también apropiarse de los mecanismos institucionales.

En este sentido, resulta imprescindible incorporar programas de alfabetización administrativa y digital en distintos niveles de intervención pública. Por un lado, sería deseable una revisión del plan educativo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato para introducir contenidos prácticos sobre trámites administrativos básicos, derechos del ciudadano, funcionamiento de los organismos públicos y canales de reclamación.

Por otro lado, a nivel local y autonómico, se podrían impulsar talleres gratuitos o servicios de asesoramiento para colectivos vulnerables (personas mayores, migrantes, jóvenes emancipados) que aborden el uso de plataformas digitales, interpretación de formularios o tramitación de prestaciones públicas.

⁶ Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. (2022). *Informe sobre el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la información pública en España*. Madrid: CTBG. Disponible en: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/informes.html

Adicionalmente, los portales administrativos deberían contemplar otra perspectiva que permita explicar los procedimientos de forma clara, incorporar simuladores, guías paso a paso y asistentes virtuales con lenguaje comprensible. Tal y como sostiene la profesora Carmen Pérez Crespo (2023), “el verdadero lenguaje ciudadano no es el jurídico, sino el claro, directo y empático; una Administración que educa es una Administración que incluye”. Esta visión se alinea con el movimiento de “lenguaje claro” promovido por la Comisión Europea y por entidades como la Red PLAIN (*Plain Language Association International*), que defienden una comunicación institucional accesible como garantía de derechos.

Por último, cabe destacar que la formación administrativa del ciudadano no puede quedar exclusivamente en manos del individuo, como si fuese un problema de voluntad o capacitación personal. Se trata de una responsabilidad compartida entre el Estado, los sistemas educativos, los medios de comunicación y las propias Administraciones públicas. No basta con crear procedimientos más simples o mejorar la infraestructura digital: también hay que invertir en generar ciudadanía competente y empoderada. Como señaló el Defensor del Pueblo en su informe anual de 2022, “una Administración moderna debe formar a sus usuarios, no solo exigirles habilidades previas”.⁷

En conclusión, la brecha administrativa que separa al ciudadano de sus derechos no solo es normativa o tecnológica, sino también educativa. Mientras no se reconozca la importancia de una educación administrativa universal y transversal, los avances en eficiencia o digitalización seguirán beneficiando solo a una parte de la población. Incorporar este enfoque en la agenda de reformas supone apostar por una Administración verdaderamente democrática, al servicio de todos, sin distinción de clase, edad o nivel educativo.

7. Propuestas de reforma para mejorar la eficiencia y reducir la burocracia

⁷ Defensor del Pueblo. (2023). *Informe anual 2022 y debates en las Cortes Generales*. Madrid: Defensor del Pueblo. Volumen I disponible en: <https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2023/03/Defensor-del-Pueblo-Informe-anual-2022.pdf>

La superación de las barreras burocráticas que afectan a los ciudadanos requiere no solo mejoras técnicas en la gestión pública, sino directamente un cambio de paradigma cultural dentro de la propia Administración. Deben adoptarse reformas orientadas a hacer efectivo el derecho a una buena Administración, esta tiene que ser comprensible, accesible y humana.

A continuación, se ofrecen las siguientes propuestas:

1. Atención presencial obligatoria como derecho administrativo básico

La digitalización de los servicios públicos llegó para quedarse principalmente tras la pandemia por Covid-19. Y aunque es necesaria, no puede desplazar ni sustituir el derecho a una atención presencial.

En la actualidad, numerosos organismos públicos (como el Instituto Nacional de la Seguridad Social o las Oficinas de Extranjería) exigen que los trámites se gestionen exclusivamente por vía digital, a menudo sin ofrecer alternativa presencial o con cita previa que generalmente se pide *online* y de la que no suele haber disponibilidad.

Esto contraviene los principios de accesibilidad y buena administración establecidos en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en el artículo 13 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Debe configurarse como un derecho administrativo básico, en línea con los principios de igualdad, accesibilidad y no discriminación. Obligar al uso exclusivo de canales digitales vulnera el principio de seguridad jurídica y deja fuera del sistema a una parte significativa de la población.

2. El acceso a derechos básicos no debe requerir mediación profesional para ejercerlos

Existe una complejidad jurídica que obliga a muchos ciudadanos a contratar abogados o gestores administrativos para realizar trámites que deberían ser comprensibles sin asistencia

profesional, trámites que pueden parecer tan simples como una solicitud de pensión, una prestación social o una renovación de residencia. Esto revela una disfunción democrática profunda: cuando el lenguaje y los procedimientos de la Administración son inaccesibles, el derecho se transforma en privilegio. Esta necesidad de intermediación profesional revela además una falla estructural del sistema, cuando los procedimientos son tan técnicos y oscuros que el ciudadano común no puede actuar por sí solo, el acceso al Derecho se convierte en una cuestión de recursos económicos.

Esta situación contradice también el principio de simplicidad procedimental, que promueve la Ley 39/2015, y vulnera la noción de “acceso efectivo” a los derechos administrativos reconocida en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha reiterado que la forma no puede prevalecer sobre la garantía de los derechos sustantivos (STC 182/1990, entre otras).

Un verdadero Estado de Derecho no se limita a proclamar derechos, sino que debe garantizar su ejercicio efectivo. Si el ciudadano necesita intermediarios para ejercer derechos fundamentales, se produce una violación del principio de igualdad material ante la ley. Como señala Eduardo García (1991), “la Administración está obligada a respetar no sólo los derechos sustantivos, sino también las condiciones prácticas de su ejercicio: un derecho que no puede ejercerse sin asistencia técnica, o que requiere habilidades fuera del alcance del ciudadano medio, no es un derecho en sentido pleno.”

3. Implementación de sistemas automáticos para la ejecución de sentencias

En muchas ocasiones, el ciudadano no solo debe enfrentarse a una tramitación opaca y lenta, sino que, incluso tras obtener una resolución favorable, se ve obligado a recurrir nuevamente al sistema judicial para lograr su ejecución. Esta situación genera un doble problema: primero la ineficacia administrativa, y después la carga procesal que se le impone al ciudadano para lograr el cumplimiento de lo ya reconocido.

Como ha señalado Omar Bouazza (2018), “el derecho de acceso a un tribunal garantizado por el artículo 6 CEDH sería ilusorio si el sistema legal interno permite que una decisión

firme vinculante permanezca inejecutada en detrimento de una parte”. Esta afirmación resulta especialmente pertinente si se considera que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado que la ejecución de las sentencias forma parte de lo que se considera un “proceso” y que su incumplimiento constituye una vulneración del derecho a un proceso equitativo.

Desde esta perspectiva, una reforma coherente con el principio de buena administración debería contemplar la creación de unidades independientes de control del cumplimiento de resoluciones administrativas y judiciales, dotadas de competencias sancionadoras o capacidad de impulso automático. Estos órganos tendrían como finalidad evitar que el ejercicio de derechos reconocidos por vía judicial dependa de la insistencia individual o de nuevos procedimientos. Así la ejecución se transformaría en un proceso automático, eficaz y transparente, alineado con los estándares del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

4. Análisis del lenguaje administrativo como barrera cultural

El lenguaje administrativo constituye una de las formas más evidentes de exclusión burocrática. Los textos legales, los formularios o resoluciones y notificaciones están redactados con una cantidad de tecnicismos jurídicos que escapan a la comprensión del ciudadano medio.

El lenguaje de la Administración refuerza una cultura de distanciamiento institucional que impide la apropiación ciudadana de lo público. Cabe por tanto preguntarse si es democrático un sistema en el que solo los juristas pueden entender los actos del poder público.

5. Recuperar la función pública profesional y estable

Es precisa una función pública profesionalizada, meritocrática y estable, frente a la politización creciente del aparato administrativo. Hay un desmantelamiento de la función pública tradicional, que ha sido reemplazada por una administración instrumentalizada por intereses partidistas y ajena a los principios de imparcialidad y eficacia. (Nieto, A. 2007)

Sería necesario reforzar los sistemas de acceso y promoción por mérito y capacidad, blindando los cuerpos de funcionarios ante las interferencias políticas, y dotar a la Administración de un cuerpo directivo profesional, ajeno a los vaivenes partidistas.

Existe una ausencia de controles eficaces sobre el poder, especialmente en el ámbito judicial y administrativo. Hay una brecha entre legalidad formal y práctica institucional real, donde la impunidad y la ineficacia de los mecanismos correctivos han facilitado la expansión de prácticas corruptas. (Nieto, A. 2007)

Para ello es preciso crear órganos de control internos y externos con independencia funcional real, como agencias anticorrupción, con capacidad de actuar de oficio y en tiempo real, así como una modernización del sistema judicial para garantizar su eficacia y autonomía.

6. Simplificación normativa y racionalización del aparato administrativo

Sería adecuado implantar técnicas de simplificación normativa, pues hay un exceso de normas, a menudo incoherentes, como expresión del desgobierno. Este “barroquismo jurídico” contribuye a la ineficiencia y al desconcierto institucional. (Nieto, A. 2007).

Para combatirlo, se debe impulsar una política decidida de depuración, codificación y simplificación normativa, acompañada de procesos de digitalización administrativa coherentes y centrados en el usuario, no en la lógica interna del sistema.

Para poner en práctica estos cinco puntos anteriores, hace falta una reforma legal, una revisión real de la Administración pública.

Se propone, en primer lugar, el reconocimiento legal del derecho a la atención presencial como un derecho administrativo básico e irrenunciable, especialmente en servicios esenciales como la Seguridad Social, Extranjería o Sanidad. Se debe garantizar el cumplimiento de este derecho con independencia del avance de la digitalización.

En segundo lugar, resulta fundamental incorporar criterios de lenguaje claro, directo y comprensible con el fin de facilitar la comprensión de los procedimientos por parte de todos los ciudadanos.

Asimismo, se plantea la creación de unidades de facilitación administrativa en el seno de las oficinas públicas. Unidades que tendrían como función principal guiar o asistir a los usuarios durante la tramitación de sus procedimientos, evitando que la falta de conocimientos jurídicos o tecnológicos se convierta en una barrera de acceso o en una causa de indefensión.

En último lugar, para revertir la tendencia de politización del aparato burocrático, es imprescindible limitar el nombramiento de cargos por afinidad política y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Por ejemplo, estableciendo un estatuto del directivo público profesional y restringiendo los nombramientos discrecionales en niveles intermedios y superiores de la Administración, sometiéndolos a criterios objetivos y procedimientos reglados.

8. El impacto de la digitalización en la eficiencia administrativa

La digitalización está siendo presentada como uno de los grandes avances para la modernización de la Administración pública. Entre sus manifestaciones más recientes, la implantación de sistemas de inteligencia artificial (IA) se ha posicionado como una herramienta potencialmente revolucionaria para aumentar la eficiencia, mejorar la toma de decisiones o reducir los costes operativos. Sin embargo, es necesario abordar esta cuestión desde otra perspectiva, que atienda tanto a sus aportaciones como a sus limitaciones.

Bien es cierto que la IA puede contribuir de manera significativa en muchos ámbitos diferentes de la gestión administrativa. Sirve como herramienta valiosa en tareas de bajo contenido jurídico como la automatización de trámites repetitivos; la expedición de certificados, actualización de datos o validación de documentos. Esto puede liberar recursos humanos para tareas de mayor valor añadido.

También existen sistemas de ayuda a la decisión en procesos complejos como puede ser la planificación territorial o la gestión de riesgos. La IA también tiene una función predictiva y puede ser auditor, permitiendo anticipar fraudes o detectar ineficiencias y así mejorar la asignación de recursos.

Sin embargo, cuando se trata de decisiones que afectan a derechos fundamentales, que requieren motivación específica o que implican un margen de apreciación por parte de la Administración, la delegación en sistemas automatizados entra en conflicto con principios básicos del Derecho Administrativo como la legalidad, la transparencia y el derecho a la tutela efectiva.

En resumen, la IA puede actuar como un instrumento auxiliar al servicio de la legalidad y la eficiencia. Eso no quita que, tiene límites y riesgos. Pues no es aplicable en todos los casos ni puede sustituir completamente el juicio humano, especialmente en decisiones administrativas que impliquen discrecionalidad o afectación de derechos fundamentales.

9. Desafíos Jurídicos de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública

El hecho de pretender una digitalización total es inviable tanto jurídica como socialmente y puede provocar consecuencias regresivas. El uso exclusivo de canales digitales rompe la cercanía entre Administración y administrado, reduciendo la capacidad de comprender situaciones particulares o de humanizar las respuestas públicas.

Otro de los peligros más evidentes es el de la opacidad algorítmica, que puede obstaculizar el derecho del administrado a conocer las razones de una resolución administrativa. Cuando una decisión se basa total o parcialmente en algoritmos, resulta muy complicado determinar qué criterios han sido considerados, lo que compromete gravemente el principio de motivación y la posibilidad de impugnación efectiva.

Asimismo, cuando una decisión se basa en sistemas automatizados, el ciudadano puede desconocer los criterios utilizados, lo que afecta gravemente al principio de transparencia y al derecho a la tutela efectiva, afectando negativamente a la atención al ciudadano, especialmente en sectores donde la comprensión humana del contexto es esencial.

Es por ello que uno de los primeros retos relacionados con el derecho a una buena administración radica en la fase de creación del sistema algorítmico, ya que de esta depende todo su funcionamiento posterior. Los sesgos algorítmicos representan una amenaza significativa en este ámbito, no solo en términos de imparcialidad y equidad, sino también respecto a la transparencia y el acceso efectivo a la información administrativa (Pérez, E. 2025).

Los algoritmos pueden generar nuevos criterios de valoración que, bajo una decisión administrativa tradicional, nunca habrían sido considerados. Por ejemplo, un sistema de IA podría identificar como factores de riesgo para corrupción elementos sensibles como el origen étnico, el sexo o la orientación sexual, lo cual sería inadmisibles desde el marco normativo y ético.

Algunos ejemplos representativos son: la aplicación BOSCO cedida a las compañías eléctricas para verificar si cumplen los requisitos los solicitantes del bono social eléctrico. El funcionamiento de esta herramienta era sospechoso de contener errores, aunque no se han podido probar plenamente debido a la reiterada falta de transparencia en su operación. De manera similar, el sistema VeriPol estima la probabilidad de que una denuncia sea falsa, y el sistema VioGén evalúa la peligrosidad de posibles maltratadores, lo que puede influir en decisiones relacionadas con la prisión preventiva. (Pérez, E. 2025).

El grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial de la Unión Europea ha señalado en sus Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial Fiable (2019) que los sistemas de IA deben guiarse por principios de explicabilidad, equidad, diversidad y no discriminación.

Otro riesgo asociado al uso de la IA en la Administración pública es la responsabilidad difusa en sistemas híbridos (hombre-máquina), pues puede diluirse la responsabilidad administrativa, lo que dificulta la depuración de errores o abusos.

Juli Ponce (2019) advierte que la mayoría de las aplicaciones de la IA no son completamente automatizadas; los algoritmos no generan directamente el contenido de los

actos administrativos, sino que se limitan a proporcionar un conocimiento técnico más detallado.

Es necesario insistir en que la IA debe considerarse una herramienta complementaria, no un sustituto del criterio jurídico ni de la función administrativa tradicional. Su uso debe estar limitado por los principios de legalidad, proporcionalidad, motivación y control jurisdiccional.

La eficiencia que aporta la IA no puede ir en detrimento de la seguridad jurídica ni de los derechos de los ciudadanos. Por ello, su implantación debe ir acompañada de marcos normativos claros, evaluaciones de impacto ético y jurídico, y mecanismos accesibles de revisión humana.

10. Principales barreras para la implantación de la IA en la Administración

La transformación digital de la Administración pública es una prioridad estratégica para tratar de mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía. Sin embargo, este proceso también enfrenta múltiples barreras que dificultan su implementación efectiva.

Una de las principales barreras es la resistencia interna al cambio, es decir, dentro de numerosas instituciones públicas está presente esta escasa cultura de innovación, dinámicas organizativas anquilosadas y déficits importantes en competencias digitales por parte del personal. La transformación digital no es solo una cuestión tecnológica, sino que requiere una profunda reingeniería de procesos y una adaptación cultural en las Administraciones públicas (Valero, J. 2020).

Muchos empleados públicos perciben la digitalización, y especialmente la automatización mediante IA, como una amenaza a su estabilidad laboral o a sus funciones tradicionales, lo que genera inercia organizativa y ralentiza los procesos de adopción.

También existen por supuesto barreras jurídicas, pues la normativa vigente en la mayoría de casos no está adaptada al ritmo que se desarrollan las nuevas realidades digitales, lo que

supone una dificultad a la implementación de soluciones tecnológicas. La falta de un marco normativo claro y actualizado se convierte en un obstáculo para la reutilización de la información del sector público y para el desarrollo de servicios digitales innovadores (Cerrillo, A. 2023). Esto solo genera incertidumbre legal y frena la implementación de herramientas digitales. Además, la Administración opera bajo un principio de legalidad estricta, lo que significa que cada actuación debe estar amparada en una norma previa, muchas veces inexistente.

La interoperabilidad entre diferentes sistemas y niveles de la Administración también representa una barrera crítica. Pues la integración de sistemas de información es esencial para ofrecer servicios digitales coherentes y eficaces, pero las diferencias en infraestructuras tecnológicas entre distintas entidades públicas dificultan este objetivo.

Según los datos del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, esta falta de coordinación tecnológica es uno de los principales obstáculos para avanzar en la digitalización integral de las Administraciones (ONTSI, 2021).

Cabe señalar también la brecha digital, que supone otro desafío que afecta tanto a los ciudadanos de a pie como a los empleados públicos. La falta de acceso a tecnologías o la falta de habilidades para utilizarlas puede excluir a determinados grupos de la sociedad de los beneficios que supondría implantar la IA en la Administración.

Otro de los mayores retos es el elevado coste económico que supone el desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas de IA. La Administración Pública, está sujeta a reglas estrictas de gasto y estabilidad presupuestaria, y debe afrontar inversiones significativas no solo en tecnología, sino también en formación de personal, actualización de infraestructuras digitales y creación de mecanismos de control y supervisión.

Como señala Juli Ponce (2023), "la transformación digital de las administraciones no puede ser entendida como una mera actualización tecnológica, sino como una inversión a largo plazo que requiere planificación estratégica y sostenibilidad financiera".

Por último, las preocupaciones sobre la privacidad y el uso indebido de la información también pueden generar reticencias tanto en los ciudadanos como en los propios empleados públicos. Por ello sería necesario también establecer mecanismos robustos de protección de datos y transparencia en el uso de la IA para fomentar la confianza en los servicios digitales y que estos supongan un éxito.

En resumen, la transformación digital de la Administración pública se enfrenta a múltiples barreras que requieren un enfoque coordinado de distintas disciplinas. Superar estos obstáculos implica no solo la adopción de nuevas tecnologías como la IA, sino también la adaptación de marcos normativos, la reestructuración organizativa, la formación del personal y superar importantes barreras económicas y de legitimidad democrática.

11. Control judicial de las decisiones automatizadas ¿Puede un juez revisar una decisión tomada por IA?

La implementación de la IA en la actuación administrativa plantea una cuestión fundamental: ¿puede el juez revisar decisiones adoptadas, total o parcialmente, por algoritmos?

Esta pregunta, se sitúa en el centro de los retos jurídicos contemporáneos, pues afecta directamente al derecho a la tutela judicial efectiva regulado en el artículo 24 CE y al principio de control jurisdiccional de la actuación administrativa consagrado en el artículo 106.1 CE.

En principio, ninguna actuación administrativa, sea humana o automatizada, puede quedar exenta de control judicial. Sin embargo, cuando las decisiones son adoptadas mediante sistemas de IA (especialmente aquellas cuyo funcionamiento no es fácilmente interpretable ni siquiera por sus diseñadores), surgen importantes obstáculos para su revisión. Como advierte Pablo García (2020), "el riesgo de opacidad algorítmica compromete no solo el derecho a la defensa, sino también el propio principio de motivación de los actos administrativos".

En un principio, los jueces deben poder analizar tanto la legalidad del procedimiento seguido como la razonabilidad de la decisión adoptada. Esto requiere que los sistemas de IA utilizados por la Administración sean auditables y explicables, permitiendo reconstruir el razonamiento algorítmico que condujo al resultado. Si este análisis no fuera posible, no solo se vería afectada la efectividad del control judicial, sino que, podrían declararse nulos los actos administrativos por falta de motivación suficiente.

Ya se han registrado controversias judiciales relacionadas con decisiones automatizadas. En Países Bajos en 2020, el famoso caso SyRI (*System Risk Indication*)⁸ es paradigmático: el Tribunal de Distrito de La Haya anuló un sistema de IA utilizado para detectar fraude social, al considerar que violaba el derecho a la vida privada y no garantizaba un control adecuado sobre los datos procesados. Asimismo, en Francia, el Consejo de Estado ha intervenido en el control de algoritmos utilizados en procesos de selección universitaria, exigiendo transparencia sobre los criterios aplicados. (ECLI:NL:RBDHA:2020:1878)

Los jueces deben tener no solo la potestad, sino también las herramientas y el apoyo técnico necesarios para revisar decisiones algorítmicas. De lo contrario, existiría un grave déficit democrático. No puede aceptarse que la Administración delegue competencias en sistemas cuya lógica no pueda ser revisada por el Poder Judicial, ya que ello vulneraría el principio de legalidad y el Estado de Derecho.

Para garantizar un control efectivo, sería necesario primero, exigir normativamente que todos los sistemas de IA utilizados por las Administraciones públicas sean explicables y auditables; segundo, formar a los jueces en competencias digitales específicas; y tercero, establecer protocolos de colaboración con expertos técnicos independientes que puedan asistir al tribunal en la evaluación de los algoritmos controvertidos.

⁸ Tribunal de Distrito de La Haya. (2020). *Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten et al. v. Los Países Bajos*, ECLI:NL:RBDHA:2020:1878. Sentencia de 5 de febrero de 2020. Disponible en: <https://www.escri-net.org/es/caselaw/2020/nederlands-juristen-comite-voor-mensenrechten-et-al-v-paises-bajos-eclinlrbdha20201878>

En definitiva, la revisión judicial de decisiones automatizadas no solo sería posible, sino imprescindible para preservar los derechos de los ciudadanos y mantener el equilibrio entre innovación tecnológica y garantías jurídicas.

12. Garantías del procedimiento administrativo en procesos automatizados

La incorporación de sistemas de IA en el procedimiento administrativo también plantea cuestiones sobre el respeto a las garantías básicas que caracterizan a dicho procedimiento; como son la notificación adecuada de actos, el derecho de audiencia del interesado o la exigencia de motivación de las resoluciones administrativas que ya se ha mencionado previamente. Estos elementos son concebidos como manifestaciones del principio de buena administración y del derecho a una tutela judicial efectiva y por ello, no pueden ser sacrificados en aras de la eficiencia tecnológica.

La legislación española, concretamente la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece de forma clara el deber de garantizar la participación efectiva del ciudadano en el procedimiento, así como el derecho a obtener resoluciones motivadas, especialmente en sus artículos 35, 40 y 53, entre otros.

La automatización de las actuaciones administrativas, aunque también está prevista en términos generales en esta ley, debe respetar igualmente estos derechos, sin que la intervención de la IA pueda justificar una merma en su contenido.

Uno de los principales riesgos detectados es el debilitamiento del derecho de audiencia. Pues con la automatización de las decisiones se tiende a acelerar los procedimientos, lo cual es beneficioso, pero corre el riesgo de reducir el espacio real para que el ciudadano pueda presentar sus correspondientes alegaciones de forma efectiva antes de que se adopte una resolución.

Como advierte Santiago Muñoz (2021), "la aceleración de los procedimientos no puede devenir en su desnaturalización: la inteligencia artificial debe estar al servicio del procedimiento, no el procedimiento al servicio de la inteligencia artificial".

En cuanto a la motivación de las resoluciones, la problemática es aún mayor. Como anteriormente se avanzaba, los sistemas de IA, particularmente aquellos basados en técnicas de aprendizaje automático (*machine learning*), no siempre permiten explicar de manera comprensible el procedimiento según el cual se han tomado ciertas decisiones.

Si la Administración se limita a presentar como motivación una fórmula general que remite a "criterios algorítmicos", sin detallar el razonamiento específico seguido en el caso concreto, se estaría produciendo una violación del deber de motivación, lo que podría suponer la nulidad del acto. Como indica Juli Ponce (2023), "la opacidad algorítmica es incompatible con el principio de transparencia y control judicial que rige en el Derecho público".

El desarrollo de procesos automatizados exige repensar la forma en que se respetan las garantías tradicionales. No se trata solo de adaptar las normas actuales, sino de innovar en los mecanismos de protección. Por ejemplo, instaurar sistemas de audiencia previa automática que le permita al ciudadano interactuar con el algoritmo antes de que se formalice una resolución definitiva, o establecer obligaciones de motivación algorítmica ampliada, en las que la Administración deba proporcionar explicaciones comprensibles no solo sobre el resultado final, sino también sobre el funcionamiento interno del sistema utilizado, sobre todo en aquellas resoluciones que afectan a derechos fundamentales.

Asimismo, debería regularse de forma explícita el derecho del ciudadano de oponerse a ser sometido a un procedimiento automatizado en determinados casos sensibles, en línea con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, que reconoce el derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados que produzcan efectos jurídicos.

En suma, la digitalización de la Administración, y en particular el uso de IA, no debe suponer una regresión de las garantías procedimentales, sino un desafío para reforzarlas. Solo así podrá lograrse una verdadera transformación digital que sea respetuosa con los principios del Estado de Derecho.

13. Conclusiones

El presente estudio ha permitido constatar que el ideal de una Administración Pública al servicio de los ciudadanos sigue, en gran medida, siendo eso: un ideal. La imagen del “vuelva usted mañana” denunciada por Larra en el siglo XIX sigue siendo dolorosamente vigente en la experiencia cotidiana de miles de ciudadanos en la España del siglo XXI.

A día de hoy, la burocracia ya no se esconde únicamente tras montañas de formularios físicos o pasillos infinitos de organismos públicos, sino también tras pantallas, certificados digitales y algoritmos. Por tanto lejos de haberse superado, se ha sofisticado. La digitalización, que prometía una Administración más cercana, ágil y eficiente, ha generado nuevas formas de exclusión, desamparo y ansiedad.

La paradoja es evidente. En una era en la que la tecnología ha alcanzado cotas impensables de desarrollo, realizar un trámite básico ante la Administración puede seguir siendo una odisea.

Además, la necesidad de interactuar con la Administración Pública no es opcional, forma parte inexorable de la vida en sociedad. Desde que nacemos, hasta la obtención del DNI o el acceso a una prestación, pasando por trámites relacionados con la vivienda, la salud, la educación o la migración. Todos los ciudadanos, tarde o temprano, se enfrentan a la maquinaria administrativa. Pero esa interacción, en lugar de estar guiada por la claridad, la simplicidad y la humanidad, se produce a menudo en un entorno hostil, opaco y despersonalizado.

El derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no puede quedarse en una fórmula retórica. Como señala Alejandro

Nieto (2007), “la Administración está cada vez más alejada del ciudadano y más cerca del poder político”. Esta afirmación cobra aún más sentido cuando observamos que muchos ciudadanos, especialmente los más vulnerables, se enfrentan no solo a trabas normativas, sino a una barrera cultural, técnica y emocional que les impide ejercer efectivamente sus derechos.

La burocracia, en su versión digitalizada, corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de violencia institucional: silenciosa, inapelable y tecnocrática.

Los casos reales analizados en este trabajo ejemplifican cómo la burocracia puede frustrar políticas públicas diseñadas precisamente para ayudar.

Las personas mayores, los migrantes, los ciudadanos con discapacidad o con escasa formación digital son los primeros en quedar excluidos de un sistema que presume de eficacia, pero que falla estrepitosamente en la atención a la diversidad humana. El modelo actual confunde automatización con eficiencia y tecnología con justicia. Se olvida que tras cada expediente hay una persona, una necesidad, una urgencia vital. En palabras de Tomás-Ramón Fernández (2008), “una Administración eficiente no es la que tramita rápido, sino la que resuelve bien y con sensibilidad”.

La inteligencia artificial, abordada en la segunda parte del trabajo, ofrece sin duda herramientas valiosas para mejorar la gestión pública. Permite automatizar procesos repetitivos, detectar fraudes, optimizar recursos. Pero también introduce nuevos riesgos jurídicos, éticos y sociales que no deben quedar al margen.

La opacidad algorítmica, la dilución de la responsabilidad, los sesgos ocultos y la pérdida de control humano sobre decisiones sensibles son peligros reales, que ya se han materializado en diversos contextos. Es aquí donde la función garantista del Derecho Administrativo debe mostrarse más firme que nunca. Como advierte Jordi Ponce (2023), “la reserva de humanidad es un principio estructural del Derecho público: no todo puede ni debe ser delegado a una máquina.”

En este sentido, la sensación de desamparo que sienten muchos ciudadanos al no poder hablar con un ser humano cuando tienen un problema administrativo no es solo una molestia práctica, sino una cuestión de dignidad. La Administración no puede convertirse en una fortaleza inaccesible, ni en un diálogo unilateral con interfaces digitales. Tampoco basta con que haya personas al otro lado si estas se comportan con una insensibilidad burocrática que, como también se ha advertido, rivaliza con la frialdad de los sistemas automatizados. La atención personalizada, empática y eficaz no debe ser un lujo, sino un derecho.

La reforma del aparato burocrático español no puede limitarse a medidas superficiales. Requiere una transformación profunda de la cultura institucional, que recupere la vocación de servicio público, simplifique los procedimientos, haga comprensible el lenguaje administrativo, y sobre todo, ponga al ciudadano (y no a la máquina, ni al trámite) en el centro del sistema. Como sostuvo Eduardo García (1995), "el verdadero enemigo del Estado de Derecho no es solo la arbitrariedad, sino la indiferencia institucional ante el sufrimiento de los administrados."

En definitiva, mientras no se comprenda que la tecnología debe ser un medio al servicio del Derecho y no su sustituto, mientras la burocracia siga siendo una barrera en lugar de un puente, y mientras el ciudadano siga siendo un intruso en su propia Administración, el Derecho a una Buena Administración seguirá siendo una promesa incumplida. El reto está ahí, y la dignidad de lo público exige estar a la altura.

Bibliografía

Baño León, J. M. (2023). La dimensión social del Derecho administrativo en la obra de Alejandro Nieto. *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho*, 106–107.

Benages, E., Fernández de Guevara, J., & Hernández, L. (2023). *La economía digital en España: avances y retos por regiones y sectores*. Fundación Cotec para la Innovación; Ivie.

Beltrán, J. M. (2023). *¿Tiene usted cita previa? El problema jurídico de una práctica administrativa generalizada*. *Revista de Derecho Público*, (28). Disponible en: <https://www.revistamarcialpons.es/revistaderechopublico/article/view/beltran-tiene-usted-cita-previa>

Bouazza Ariño, O. (2018). Tribunal Europeo de Derechos Humanos: derecho a una buena administración, ejecución de sentencias ambientales y garantías procesales. En F. López Ramón (Coord.), *Observatorio de Políticas Ambientales 2018* (pp. 109–129). CIEMAT.

Centro de Investigaciones Sociológicas. (2025). *Estudio 3493: Edadismo*.

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). (2023). *Calidad de los Servicios Públicos (XIV): Avance de resultados. Estudio n° 3430*. Madrid: CIS

Cerrillo i Martínez, A. (2023). Reutilización de la información del sector público e inteligencia artificial. En E. Gamero Casado & F. L. Pérez Guerrero (Coords.), *Inteligencia artificial y sector público: retos, límites y medios* (pp. 465–501). Tirant lo Blanch.

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. (2022). *Informe agregado de evaluación del sector público institucional 2022*.

Defensor del Pueblo. (2023). Informe anual 2022 y debates en las Cortes Generales. Madrid: Defensor del Pueblo.

Fernández Rodríguez, T.-R. (2008). De la arbitrariedad de la Administración (5.^a ed.). Civitas.

Galindo Melero, J (2019). “Grandes proyectos en digitalización de la administración pública: un beneficio para todos”. Pags 56 y 57

García Mexía, P. (2020). Usuarios de los sistemas de inteligencia artificial y derechos fundamentales: una propuesta de clasificación. *Revista de Privacidad y Derecho Digital*, (34), 1–15.

Gamero Casado, E. (2021) 'El enfoque europeo de inteligencia artificial', *Revista de Derecho Administrativo*.

García de Enterría, E. (1995). La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho administrativo (poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos). *Revista de Administración Pública*, (38), 159–208

García de Enterría, E. (2008). Las transformaciones de la Justicia Administrativa: de excepción singular a la plenitud jurisdiccional. Civitas.

Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial de la Comisión Europea. (2019). *Directrices éticas para una inteligencia artificial fiable*. Comisión Europea. <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai>. Consultado el 3 de abril

Instituto Juan de Mariana & Aula José Ramón García. (2024). Asfixia empresarial: Cómo la sobrerregulación estrangula el tejido productivo español. Instituto Juan de Mariana. <https://juandemariana.org/asfixiaempresarial/>

Jáuregui, F. (2010). El largo camino hacia la Administración electrónica: ¿El fin del “vuelva usted mañana”? *Escritura Pública*, (118), 20–23.

Jiménez Asensio, R. (2013). Ética pública, política y alta administración. *Los códigos éticos como vía para reforzar el buen gobierno, la calidad democrática y la confianza de la ciudadanía en las instituciones*. *Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas*, (5), 46–67.

Moreno Molina, J. A. . (2023). Un análisis del derecho a la buena administración . *Revista De La Facultad De Derecho De México*, 73(286), 275–296.

Muñoz Machado, S. (2021). La aplicación de la inteligencia artificial en el procedimiento administrativo electrónico. En *El procedimiento administrativo electrónico desde la inteligencia artificial* (pp. 15–30). Aranzadi

Nieto, A. (2007). El desgobierno de lo público. Ariel.

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI). (2021). *Tecnología y Sociedad en España 2021*. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Pérez Crespo, C. (2023). Lenguaje claro y Administración pública: un enfoque inclusivo del procedimiento administrativo. *Revista Española de la Transparencia*, (16), 45–68.

Ponce Solé, J. (2019). Inteligencia artificial, Derecho administrativo y reserva de humanidad: algoritmos y procedimiento administrativo debido tecnológico. *Revista General de Derecho Administrativo*, (50), 1–25.

Ponce Solé, J. (2020) La prevención de riesgos de mala administración y corrupción, la inteligencia artificial y el derecho a una buena administración.

Ponce Solé, J. (2023) “Seres humanos e inteligencia artificial: discrecionalidad artificial, reserva de humanidad y supervisión humana.”

Ramió, C. (2025). Inteligencia artificial y administración pública: robots y humanos compartiendo el servicio público. Los libros de la Catarata.

Sánchez Morón, J. (2013). *Derecho Administrativo Español*, Volumen I. Madrid: Tecnos.

Sánchez Morón, M. (2018). *Las administraciones españolas*. Tecnos.

Tornos Mas, J. (2008). El principio de buena administración o el intento de dotar de alma a la Administración Pública. En *Derechos fundamentales y otros estudios: En homenaje al Prof. Dr. Lorenzo Martín-Retortillo* (pp. 629–642). Civitas.

Tribunal Constitucional. (1990). *Sentencia 182/1990, de 15 de noviembre de 1990*. Boletín Oficial del Estado, nº 292, de 6 de diciembre de 1990, pp. 36971–36975.

Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. (2021, 15 de marzo). *Sentencia 361/2021*.

Valero Torrijos, J. (2020). *La transformación digital de la Administración Pública: claves jurídicas de un desafío pendiente pero cada vez más urgente*. Cátedra Pagoda, Universitat de València.

Velarde Fuertes, J. (1980). *Acerca de las aportaciones económicas de Valentín Andrés Alvarez*. Universidad de Oviedo.